

Iyun, 2026-yil

JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA TASHKILY-BOSHQARUV MASALALARI

Xusanova Gullola Omonjon qizi

Farg'ona yuridik texnikumi "Davlat-huquqiy faoliyat" yo'nalishi
2-bosqich 41-24-guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20580365>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jinoyatlarni tergov qilishning tashkiliy-boshqaruv asoslari kriminalistik va jinoyat-protsessual nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tergovni tashkil etish tushunchasi, uning kriminalistika tizimidagi o'rni, tergovchi faoliyatini rejalashtirish, tergov versiyalarini ilgari surish, tergov-operativ guruhlar faoliyatini muvofiqlashtirish, dalillarni to'plash, tekshirish va baholash jarayonida boshqaruv qarorlarining ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: jinoyatlarni tergov qilish, tergovni tashkil etish, kriminalistika, jinoyat protsessi, boshqaruv, tergov rejasi, tergov versiyasi, tergov-operativ guruh, dalillar, prokuror nazorati, kriminalistik metodika, axborot ta'minoti.

Аннотация. В данной статье организационно-управленческие основы расследования преступлений анализируются с криминалистической и уголовно-процессуальной точек зрения. Освещаются понятие организации расследования, ее место в системе криминалистики, планирование деятельности следователя, выдвижение следственных версий, координация деятельности следственно-оперативных групп, а также значение управленческих решений в процессе собирания, проверки и оценки доказательств.

Ключевые слова: расследование преступлений, организация расследования, криминалистика, уголовный процесс, управление, план расследования, следственная версия, следственно-оперативная группа, доказательства, прокурорский надзор, криминалистическая методика, информационное обеспечение.

Abstract. This article analyzes the organizational and managerial foundations of criminal investigation from forensic and criminal procedural perspectives. It examines the concept of organizing an investigation, its place in the system of criminalistics, the planning of an investigator's activities, the development of investigative versions, the coordination of investigative-operational groups, and the importance of managerial decisions in the process of collecting, verifying, and evaluating evidence.

Keywords: criminal investigation, organization of investigation, criminalistics, criminal procedure, management, investigation plan, investigative version, investigative-operational group, evidence, prosecutorial supervision, forensic methodology, information support.

Kriminalistikada jinoyatlarni tergov qilishni tashkil etish deganda tergov maqsadlariga erishish uchun protsessual va noprotsessual imkoniyatlarni, inson resurslarini, axborot manbalarini, texnik-kriminalistik vositalarni, ekspertlik bilimlarini va boshqaruv qarorlarini yagona tizimda muvofiqlashtirish tushuniladi. I.P. Mojayeva tergovni tashkil etish to'g'risidagi kriminalistik ta'limotning shakllanishini ilmiy tashkil etish, boshqaruv nazariyasi va tergov amaliyoti ehtiyojlari bilan bog'laydi hamda ushbu yo'nalishni kriminalistikaning mustaqil ilmiy instituti sifatida baholaydi.[1] Mazkur yondashuv muhim, chunki tergov jarayonida samaradorlik tasodifiy emas, balki maqsad, reja, vazifa, ijrochi, muddat, vosita va nazoratning o'zaro bog'liqligi bilan belgilanadi. Akademiya MVD Respublikasi Belarus tomonidan tayyorlangan o'quv materiallarida

Iyun, 2026-yil

ham tergovni tashkil etish instituti ilmiy mehnatni tashkil etish va boshqaruv nazariyasi bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlanadi.

Rus kriminalistika maktabida R.S.Belkin jinoyatlarni tergov qilish metodikasini faqat tavsiyalar yig'indisi emas, balki tergov faoliyatini ilmiy tashkil etishga xizmat qiluvchi tizim sifatida tahlil qilgan. Uning fikricha, tergov metodikasi muayyan turdagi jinoyatlarni ochish va tergov qilishda tergovchiga harakatlarning maqsadga muvofiq ketma-ketligini, dalillarni izlash yo'nalishini va tergov vaziyatidan kelib chiqadigan taktik qarorlarni belgilash imkonini beradi.[2] T.V.Averyanova, R.S.Belkin, Yu.G.Koruxov va Ye.R.Rossinskaya ham kriminalistik metodikani jinoyat turlari bo'yicha tergovni tashkil etish, tergov vaziyatlarini baholash, versiyalar ishlab chiqish va dastlabki hamda keyingi tergov harakatlarini belgilashga qaratilgan nazariy-amaliy tizim sifatida yoritadi.[3] Bu fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, tergovni boshqarish — bu faqat ma'muriy rahbarlik emas, balki kriminalistik fikrlash, protsessual intizom va taktik rejalashtirishning uyg'unlashgan shaklidir.

Jinoyat-protsessual nuqtayi nazardan tergovni tashkil etishning asosiy maqsadi ish bo'yicha haqiqatni aniqlash, qonuniy va asosli qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan dalillarni to'plash, tekshirish va baholashdan iborat. O'zbekiston Respublikasi JPKning 85-moddasiga ko'ra, isbot qilish ishni qonuniy, asoslangan va adolatli hal qilish uchun ahamiyatli holatlar to'g'risidagi haqiqatni aniqlash maqsadida dalillarni to'plash, tekshirish va baholashdan iborat. Demak, tergovni tashkil etishda har bir tashkiliy qaror isbot qilish predmeti bilan bog'lanishi kerak. Tergovchi qanday harakatni o'tkazishni, qaysi dalil manbasini tekshirishni, qaysi shaxsni so'roq qilishni, qaysi ekspertizani tayinlashni va qaysi ma'lumotni birinchi navbatda olishni belgilaganda ishning isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarini asos qilib oladi.

Tergovni tashkil etishda axborot ta'minoti markaziy ahamiyatga ega. Jinoyat ishi bo'yicha axborot turli manbalardan keladi: ariza va xabarlar, hodisa joyi ma'lumotlari, guvoh ko'rsatuvlari, jabrlanuvchi ma'lumotlari, tezkor ma'lumotlar, raqamli izlar, bank va aloqa ma'lumotlari, ekspert xulosalari, videokuzatuv yozuvlari, davlat reestrlari, ochiq manbalar va boshqalar. Boshqaruvning vazifasi ushbu ma'lumotlarni yig'ish, saralash, ishonchliligini baholash, ular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va protsessual dalilga aylantirishdan iborat. Xorijiy amaliyotda yirik jinoyatlar bo'yicha axborotni boshqarish uchun maxsus major incident room tizimlari qo'llaniladi. Britaniya politsiya amaliyotida MIRSAP hujjati katta hodisalar bo'yicha ma'muriy tartiblar, axborotni ro'yxatga olish, vazifalarni nazorat qilish va tergov guruhi ishini standartlashtirishga qaratilgan qoidalarni belgilaydi. Bu tajriba milliy amaliyotda ham og'ir va murakkab ishlar bo'yicha yagona axborot markazi, elektron ish rejasi va vazifalar monitoringini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Jinoyatlarni tergov qilishning tashkiliy-boshqaruv asoslarida rahbarlik va nazorat masalasi ham muhimdir. Tergovchi protsessual mustaqillikka ega bo'lsa-da, uning faoliyati qonun doirasida prokuror nazorati va ichki idoraviy nazorat bilan bog'liq. JPKda jinoyat ishini qo'zg'atish, ishni tergovga tegishliligi bo'yicha yuborish, dastlabki tergovni yuritish, prokurorni xabardor qilish kabi qoidalar belgilangan. Jumladan, JPKning 321-moddasida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ mansabdor shaxsi jinoyat sodir etilganligi to'g'risida sabab va yetarli asoslar mavjud bo'lgan hollarda jinoyat ishini qo'zg'atishi shartligi ko'rsatilgan. Bu norma tergovni tashkil etishda boshlang'ich bosqichning huquqiy ahamiyatini

Iyun, 2026-yil

belgilaydi. Chunki jinoyat ishini o'z vaqtida qo'zg'atmaslik, materiallarni asossiz cho'zish yoki tegishlilik bo'yicha noto'g'ri yuborish keyingi tergovning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tergovni tashkil etishda prokuror nazorati alohida boshqaruv kafolati hisoblanadi. Prokuror tergovning qonuniyligi, to'liqligi va obyektivligini ta'minlashga qaratilgan vakolatlarga ega. Biroq prokuror nazorati tergovchi tashabbusini cheklash emas, balki protsessual qonuniylikni ta'minlash, inson huquqlari buzilishining oldini olish va dalillar sifatini oshirish vositasi sifatida qaralishi lozim. A.M.Larin jinoyat protsessida protsessual qarorlar qabul qilishda qonuniylik va asoslilik talablari o'zaro ajralmas ekanini ta'kidlaydi.[4] Shu jihatdan, tergovni boshqarishda prokuror va tergovchi o'rtasidagi munosabatlar buyruqbozlikka emas, balki qonun, dalil va ish manfaatlariga asoslangan protsessual hamkorlikka tayanishi kerak.

Tashkiliy-boshqaruv nuqtayi nazardan tergovchi shaxsi va uning kasbiy kompetensiyasi ham muhim omildir. Tergovchi nafaqat qonun normalarini bilishi, balki vaziyatni tahlil qilish, qaror qabul qilish, guruhni boshqarish, mutaxassislar bilan ishlash, axborotni tizimlashtirish, psixologik mulqot o'rnatish va vaqtni to'g'ri taqsimlash qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Gans Gross o'zining klassik asarida tergovchi faoliyatida kuzatuvchanlik, tartib, e'tibor, mantiqiy tahlil va ehtiyotkorlikni asosiy kasbiy sifatlar sifatida ko'rsatgan.[5] Uning qarashlari bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotmagan, chunki zamonaviy tergov texnik vositalar bilan boyigan bo'lsa-da, tergovchi tafakkuri va tashkilotchilik qobiliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Jamoaviy tergovni tashkil etishda vazifalarni taqsimlash prinsipi muhim. Tergov-operativ guruhda har bir ishtirokchining vazifasi aniq belgilanmasa, bir xil harakatlar takrorlanishi, ayrim yo'nalishlar e'tiborsiz qolishi yoki mas'uliyat tarqalishi mumkin. Shuning uchun guruh rahbari ishni bir necha yo'nalishga ajratishi lozim: hodisa joyi va moddiy izlar bilan ishlash; jabrlanuvchi va guvohlar bilan ishlash; gumon qilinuvchilar va ularning aloqalarini tekshirish; raqamli ma'lumotlar va hujjatlar bilan ishlash; ekspertlik tadqiqotlarini tashkil etish; tezkor-qidiruv tadbirlarini muvofiqlashtirish; protsessual hujjatlar sifatini nazorat qilish. Xorijiy manbalarda, xususan NIJning "Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement" qo'llanmasida hodisa joyi bilan ishlashda mas'ul shaxsni belgilash, hududni muhofaza qilish, kirish-chiqishni nazorat qilish va dalillar zanjirini saqlash muhim qoida sifatida ko'rsatiladi.[6] Bu qoidalarni tergov-operativ guruh faoliyatiga tatbiq etish dalillarning protsessual ishonchligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, jinoyatlarni tergov qilishning tashkiliy-boshqaruv asoslari kriminalistika va jinoyat protsessi kesishgan nuqtada shakllanadigan murakkab ilmiy-amaliy tizimdir. U tergovni rejalashtirish, versiyalar ishlab chiqish, dalillarni qonuniy to'plash, tergov-operativ guruh faoliyatini muvofiqlashtirish, ekspert-kriminalistik imkoniyatlardan foydalanish, axborotni tizimlashtirish, prokuror nazorati va inson huquqlarini ta'minlash kabi elementlarni qamrab oladi. Tergovning samaradorligi faqat tergovchining alohida harakatlariga emas, balki butun jarayonning ilmiy tashkil etilganligiga bog'liq. Shu bois jinoyatlarni tergov qilishda boshqaruv, kriminalistik metodika va protsessual qonuniylik o'zaro uyg'un bo'lishi shart. Bunday yondashuv jinoyatlarni tez va to'la ochish, aybdorlarni fosh etish, aybi bo'lmagan shaxslarni asossiz javobgarlikdan himoya qilish hamda jamiyatda qonun ustuvorligiga ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Можаява И.П. Концепция криминалистического учения об организации расследования преступлений. — М.: Юрлитинформ, 2014. — С. 9; шунингдек: “Организация расследования преступлений: понятие, структура, место в системе криминалистики” ўқув материали, 1-бет.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997. — С. 182–186.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. — С. 703–710.
4. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. — М.: Юридическая литература, 1986. — С. 57–64.
5. Gross H. Criminal Investigation: A Practical Handbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers. — London: Sweet & Maxwell, 1907. — P. 31–38.
6. National Institute of Justice. Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement. — Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2000. — P. 1–8.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH